

ANÁLISIS DESCRIPTIVO ENTRE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES Y LAS NO RELACIONALES

DESCRIPTIVE ANALYSIS BETWEEN RELATIONAL AND NON-RELATIONAL DATABASES

Ing. Areli Torres García¹

Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia²

Dr. Arnulfo Catalán Villegas³

RESUMEN

En este trabajo se ha realizado una comparación en las características de las bases de datos relacionales y no relacionales, incluyendo su estructura, organización, popularidad, ventajas y desventajas, con el objetivo de ayudar a elegir la mejor opción según el trabajo a desarrollar. A pesar de que las bases de datos relacionales han existido durante varias décadas, todavía son ampliamente utilizadas debido a su alta confiabilidad en la estructura por sus relaciones y tablas. Por otro lado, las bases de datos no relacionales han ganado popularidad en los últimos años debido a su capacidad para gestionar grandes volúmenes de datos y por su alta escalabilidad y flexibilidad en el manejo de información en constante cambio, lo que las hace ideales para aplicaciones modernas de alta velocidad como las redes sociales.

ABSTRACT

In this work, a comparison has been made on the characteristics of relational and non-relational databases, including their structure, organization, popularity, advantages and disadvantages, with the objective of helping to choose the best option according to the work to be developed. Although relational databases have been around for several decades, they are still widely used because of their high reliability in structure due to their relationships and tables. On the other hand, non-relational databases have gained popularity in recent years due to their ability to handle large volumes of data and their high scalability and flexibility in handling constantly changing information, which makes them ideal for modern high-speed applications such as social networks.

Palabras clave: Bases de Datos, relacionales, no relacionales.

Key Words: Database, relational, non-relational.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, todos los sistemas de información requieren del uso de diversos recursos, tales como personas, hardware, software, datos y redes, para llevar a cabo las actividades de entrada, procesamiento, salida, almacenamiento y control, que permiten transformar los recursos de datos en productos de información útiles para las organizaciones (O'Brien & Marakas, 2006).

Una base de datos es una herramienta que permite la recopilación y organización de información. Inicialmente, muchas de estas bases de datos comienzan como una simple lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. Sin embargo, a medida

¹ Ing. Areli Torres García es estudiante de la MIIDT areli.torresg@gmail.com

² Dr. Rene Edmundo Cuevas Valencia, Profesor investigador de la MIIDT reneecuevas@uagro.mx

³ Dr. Arnulfo Catalán Villegas, Profesor investigador de la MIIDT catalanvillegas@gmail.com

que la cantidad de datos almacenados aumenta, es común encontrar redundancias e inconsistencias en la información. Estos problemas dificultan la comprensión de los datos en forma de lista y limitan los métodos de búsqueda o extracción de subconjuntos para su revisión (Microsoft Office, 2023).

Los datos pueden ser organizados y almacenados en diferentes tipos de bases de datos, pero dos de los tipos más populares son las bases de datos relacionales (BDR) y no relacionales (BDNR). Desde su aparición las BDR fueron las bases utilizadas en muchos sistemas por la seguridad y la estructura de sus tablas, sin embargo, a partir de los años 2000 se empezó a popularizar las BDNR debido a su capacidad de manejar grandes cantidades de datos no estructurados y complejos.

En adición a las bases de datos relacionales y no relacionales, es fundamental conocer que existen otros tipos de bases de datos, como las distribuidas, orientadas a objetos y gráficas. Estas diferentes bases de datos se deben a la variedad en las formas de trabajo y organización que se necesitan (TIC Portal, 2019a).

Desde la aparición de las bases de datos relacionales en la década de los 80 hasta la actualidad, los avances tecnológicos han tenido un ritmo vertiginoso. Con el auge de la comunicación a través de internet, el volumen de datos a administrar ha crecido exponencialmente. En la actualidad, considerar las bases de datos solamente como un repositorio de información puede llevar a una administración inadecuada de los datos. La dinámica en la generación de información ha cambiado, las entidades y personas utilizan aplicaciones de software para compartir y difundir información. En respuesta a esta evolución, surgieron hace algunos años un nuevo grupo de bases de datos: las bases de datos no relacionales o bases de datos NoSQL (Not Only SQL) (Marrero et al., 2019).

En este artículo, se comparan las principales características de dos de los tipos de bases de datos relacionales y no relacionales, analizando algunos conceptos notables y así, poder ayudar a los lectores a elegir la mejor opción para su proyecto específico.

METODOLOGÍA

El presente trabajo es una investigación exploratoria (Arias, 2012) que analiza las características de las bases de datos relacionales y no relacionales, desde su aparición hasta la actualidad. Se examinan los principales sistemas de gestión de bases de datos, los conceptos básicos utilizados, la forma de organización, las aplicaciones en las que han alcanzado mayor popularidad, así como las ventajas y desventajas de trabajar con cada tipo de base de datos. Para ilustrar las diferencias entre ambas, se incluye una representación visual (véase figura 1).

Figura 1 Representación de base de datos relacional y no relacional.

Fuente: Diseño de elaboración propia

El término "base de datos" se escuchó por primera vez en un congreso en California en 1963, y desde entonces se relacionó con la recopilación de información y datos en grandes cantidades. En los años 70, Edgar Frank Codd, un informático inglés, desarrolló el modelo relacional de bases de datos, que clasificó y organizó los datos de una manera más eficiente. Larry Ellison utilizó este modelo para desarrollar el sistema de software relacional conocido como Oracle, líder en el mercado de bases de datos relacionales. En los años 80, el lenguaje SQL se convirtió en el modelo estándar de consulta para acceder a las bases de datos, permitiendo recuperar información y realizar cambios de manera sencilla. Además, SQL es capaz de examinar grandes cantidades de información y realizar diversos tipos de operaciones en los datos almacenados (Gonzales, 2018).

Las bases de datos son depósitos de información que pueden almacenar datos estructurados y no estructurados, con sus respectivos contenidos sintácticos y semánticos. En ciertos casos, es importante que la información se encuentre interrelacionada para evitar la duplicación de datos y lograr una buena organización, mientras que, en otros, la falta de relaciones puede mejorar el rendimiento de la base de datos. A pesar de esto último, algunos desarrolladores optan por no realizar relaciones entre los datos, lo que puede generar problemas de organización y calidad en la información (Capacho & Nieto, 2017; Valverde et al., 2019).

La gestión de bases de datos persigue una serie de objetivos esenciales que incluyen la adaptabilidad a los cambios en la información, un diseño de fácil comprensión y acceso para la introducción de datos, la protección de la seguridad de los mismos y la maximización de su almacenamiento y gestión para un mejor rendimiento. Con el fin de lograr estos objetivos, se aplican diversas técnicas y estrategias de optimización para mejorar la eficiencia en la gestión de la información (León, 2018).

Posteriormente, con el surgimiento de la World Wide Web, también conocida como la web, que se puede describir como un sistema multimedia de amplio alcance para acceder a la información a través de la red en forma de documentos (Cobo, 2005), y su crecimiento exponencial en los últimos años, se ha permitido la consulta de bases de datos en grandes cantidades. Para satisfacer esta demanda, surgió el modelo de base de datos no relacional, que se desarrolló con el crecimiento de Internet y se conoció como NoSQL, introducido en 1998, pero fue en el 2000 que Johan Oskarsson promovió la tendencia no relacional o NoSQL (Not Only SQL) (Gonzalez, 2018) para los servicios de bases de datos en Internet.

A continuación, se representa con base a la investigación exploratoria y tomando en cuenta lo dicho por Gonzalez (2018), Cobo (2005), TIC Portal (2019a), TIC Portal (2019b) y CodeSpace (2022) una recopilación de conceptos considerados para realizar una comparación entre las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales (Véase la tabla 1).

Tabla 1. Conceptos de las BDR y la BDNR

Concepto	Bases de Datos Relacional BDR	Bases de Datos no Relacional BDNR
Año de aparición	Década de los 80's	Años 2000's
Sistema de Administración de Datos (DBMS, por sus siglas en inglés)	<ul style="list-style-type: none"> • SQL (Structured Query Language) • ORACLE • DB2/IBM • SAT HANA • Amazon RDS 	<ul style="list-style-type: none"> • NoSQL (Not Only SQL) • MongoDB • Redis • Apache CouchDB
Conceptos básicos	<ul style="list-style-type: none"> • Relación • Tablas 	Datos en una misma columna
Organización	Consulta, actualización, analiza y saca los datos fácilmente	Maneja grandes volúmenes de información en menos tiempo
Popularidad	-MySQL -Aplicaciones personales o profesionales de gama baja -adhesión a proyectos web, por ejemplo: bancos, líneas aéreas, universidades, transacciones con tarjetas de crédito, telecomunicaciones, finanzas, ventas, producción y recursos humanos.	-Son usadas por grandes empresas, por ejemplo: Facebook, Twitter, Google o Amazon; redes sociales
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Estructura en forma de relaciones • Tablas • Buen rendimiento con servidores menos potentes • Estabilidad • Es muy escaso que se cuelgue o pierda los datos • Gratuito • Alcanza una rapidez en uniones, consultas, actualizaciones, etc. • Entidades almacenadas en particiones 	<ul style="list-style-type: none"> • No estructurada • Aplicabilidad • Rendimiento alto • Versatilidad • Escalabilidad • Flexibles (uso de columnas) • Cuando se trata de realizar operaciones de lectura o escritura en una sola entidad de datos • Menor tiempo de respuesta • Entidades almacenadas en forma conjunta
Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Espacio limitado • Resulta complejo de aprender 	<ul style="list-style-type: none"> • Sacrifican la consistencia de datos

Fuente: Diseño de elaboración propia

Según el análisis realizado, las bases de datos relacionales son ampliamente utilizadas en diversas aplicaciones como en el sector bancario, de líneas aéreas, universidades, transacciones con tarjetas de crédito, telecomunicaciones, finanzas, ventas, producción y recursos humanos, entre otros (Gómez et al., 2017). En cambio, las bases de datos no relacionales tienen una mayor popularidad por ejemplo en grandes empresas como Google, Facebook y Twitter, especialmente en aplicaciones relacionadas con redes sociales

(Gonzales, 2018). Además, este tipo de bases de datos son ideales para el manejo de grandes volúmenes de datos o Big Data y para aplicaciones móviles de juegos que requieren el procesamiento en tiempo real de importantes cantidades de información (Gómez et al., 2017).

RESULTADOS

Dentro de los resultados de la presente investigación, se establecieron los conceptos para comparar los tipos de bases de datos relacionales y no relacionales, y se destacan los aspectos siguientes:

- Las bases de datos relacionales y no relacionales tienen diferentes usos y características que las hacen adecuadas para diferentes tipos de aplicaciones y necesidades.
- Las bases de datos relacionales siguen siendo confiables para manejar información con mayor seguridad, debido a que son confiables en cuanto a la organización de tablas y relaciones, son más accesibles para las consultas, actualizaciones, análisis y sacar datos con mayor facilidad.
- Entre los manejadores sigue siendo el más popular el lenguaje SQL, sobre otros.
- Las bases de datos no relaciones manejan una mayor cantidad de información, pero descuidan la seguridad de dicha información, debido a la que diariamente manejan grandes volúmenes de información en menos tiempo.
- Las bases de datos no relacionales son mayoritariamente usadas por grandes empresas digitales, por ejemplo, las redes sociales.

CONCLUSIONES

Después de realizar una investigación exhaustiva y analizar conceptos como el año de aparición, los DBMS, el tipo de organización con el que trabajan, la popularidad de uso, así como sus ventajas y desventajas, se llega a la conclusión de que la elección de la mejor base de datos para cada trabajo específico dependerá de diversos factores. Las bases de datos relacionales son adecuadas para el manejo de información estructurada, mientras que las no relacionales son ideales para manejar grandes cantidades de datos. Es importante tener en cuenta estas diferencias al momento de elegir la base de datos más adecuada para un proyecto, ya que esto puede impactar significativamente en su rendimiento y eficiencia.

Exactamente, la elección de una base de datos dependerá de las necesidades específicas de cada sistema o aplicación. Aunque las bases de datos relacionales y no relacionales son las más comunes, también existen otros tipos de bases de datos como las distribuidas, orientadas a objetos y gráficas, que pueden ser más adecuadas en ciertas situaciones. La clave para tomar la decisión correcta es evaluar las características y funcionalidades de cada opción en relación con los requisitos de la aplicación, el volumen de datos a manejar, el tiempo de respuesta y otros factores relevantes. En definitiva, se trata de elegir la herramienta más adecuada para cada tarea en particular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta. Fideas G. Arias Odón.
- Capacho, J. R., & Nieto Bernal, W. (2017). *Diseño de bases de datos*. Universidad del Norte.
- Cobo, Á. (2005). PHP y MySQL: Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web. Ediciones Díaz de Santos.
- CodeSpace (28 de enero de 2022) *Ventajas y desventajas en una base de datos relacional*. <https://codespaceacademy.com/blog/ventajas-y-desventajas-base-de-datos-relacional/>
- TIC Portal (Ed.). (2019a, 9 julio). Base de datos. Consultado el 1 de marzo de 2023. European Knowledge Center for Information Technology <https://www.ticportal.es/glosario-tic/base-datos-database>
- TIC Portal (Ed.). (2019b, 16 septiembre). Base de datos SQL. Consultado el 3 de marzo de 2023. European Knowledge Center for Information Technology <https://www.ticportal.es/glosario-tic/base-datos-sql>
- Gómez, Á. P., Jalca, J. J. R., García, J. G., Sánchez, O. Q., Parrales, K. M., & Merino, J. M. (2017). *Fundamentos sobre la gestión de base de datos* (Vol. 23). 3Ciencias.
- Gonzales Linares, P. L. N. (2018). *Análisis comparativo entre base de datos relacionales y base de datos NOSQL*. [Título profesional de ingeniero de sistemas e informática]. Universidad de Huanuco.
- León, S. T. (2018). UF2213-Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos. Editorial Elearning, SL.
- Marrero, L., Olsowy, V., Thomas, P. J., Delía, L. N., Tesone, F., Fernández Sosa, J., & Pesado, P. M. (2019). Un estudio comparativo de bases de datos relacionales y bases de datos nosql. In XXV Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC) (Universidad Nacional de Río Cuarto, Córdoba, 14 al 18 de octubre de 2019).
- Microsoft Office (2023). Conceptos básicos sobre bases de datos. Microsoft. Disponible en: <https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204>
- O'Brien, J., Marakas, G. (2006). *Sistemas de Información Gerencial* (7º ed.). México d. f.: Editorial McGraw Hill.
- Valverde, V., Portalanza, N., & Mora, P. (2019). Análisis descriptivo de base de datos relacional y no relacional. *Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 3.